

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA
Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro
04 e 05 de abril de 2025

LIDERANÇA E RELAÇÕES DE PODER NAS ORGANIZAÇÕES: UM EXAME DA PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES EM UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA DO INTERIOR PAULISTA

Pamela Cristina de Oliveira¹
Diego José Casagrande²
Gislayne de Souza de Lima³

DOI:10.5281/zenodo.14997432

¹Tecnologia em Produção Industrial – Fatec Taquaritinga, pamela.oliveira24@fatec.sp.gov.br

²Doutorando em Engenharia de Produção - UFSCar, diego.casagrande@estudante.ufscar.br

³Doutorando em Engenharia de Produção - UFSCar, gislaynelimasouza@gmail.com

Resumo

O objetivo deste trabalho é analisar as intersecções entre liderança e as relações de poder no contexto organizacional. Para isso, mediante a realização de um estudo de caso, combinado a uma revisão bibliográfica narrativa, buscou-se analisar como esses aspectos são percebidos pelos colaboradores do setor da usinagem de uma empresa metalúrgica, localizada no interior do Estado de São Paulo. A pesquisa de campo indica avanços na acessibilidade e transparência da liderança, igualdade na delegação de tarefas e resolução de conflitos. O que possibilita analisar como as abordagens do líder impactam a motivação, o engajamento e a tomada de decisões na empresa. A coleta dos dados indica desafios na transparência e uso ético do poder, mas também avanço no engajamento da liderança e desempenho da equipe. A pesquisa finaliza com recomendações para a implementação de práticas de liderança mais inclusivas e participativas, que promovam a unidade e a performance do grupo.

Palavras-Chaves: Gestão de conflitos; Liderança; Motivação; Poder pessoal; Satisfação.

1. INTRODUÇÃO

Na visão de Lacombe (2011), entende-se que, independentemente do porte da organização, a liderança desempenha um papel crucial, facilitando e estabelecendo estratégias para a realização dos objetivos e metas. A liderança, quando empregada como instrumento de gestão, gera meios para incentivar e influenciar os funcionários a se engajarem e oferecerem o máximo de si. Liderar uma equipe vai além de cumprir objetivos, envolve compreender as necessidades dos membros da equipe, estabelecer meios e condições para que todos se sintam motivados, contentes e comprometidos com a organização em que se encontram.

Segundo Chernicharo, Novo, Barradas (2011, p.107), os motivos que levam a motivação dos colaboradores são diretamente ligados com a função e cargos em que eles ocupam na organização em que estão inseridos. E durante a realização de sua função ele nota o que satisfaz suas necessidades individuais e passa a desenvolver seu potencial e realizar seus objetivos pessoais. Somente nesse processo de realizações de suas funções que o indivíduo será motivado, tornando o colaborador produtivo e motivado.

De acordo com os autores, a liderança desempenha um papel crucial na influência sobre os colaboradores, sendo capaz de direcionar a equipe para resultados de alto desempenho quando bem conduzida. Esse processo não se restringe apenas às características do líder, mas envolve também a interação com a equipe, destacando a relação intrínseca entre ambos. Assim, a liderança promove motivação ao apresentar argumentos que orientam as ações dos funcionários, contribuindo para o alcance dos objetivos estabelecidos.

A liderança, além de afetar a motivação, tem uma ligação direta com o poder, já que ambos coexistem como instrumentos essenciais para o exercício da autoridade no contexto empresarial. De acordo com Robbins e Judge (2014), poder é definido como a habilidade de moldar a conduta alheia, moldando escolhas e administrando recursos. Enquanto a liderança é definida pela capacidade de motivar e envolver indivíduos em busca de metas compartilhadas, o poder está ligado à capacidade de influenciar comportamentos de forma mais direta e, muitas vezes, formalizada.

Chiavenato (2014) enfatiza que a atuação do poder nas organizações pode ser observada tanto em seu aspecto formal, como o poder legítimo destinado a posições de liderança, quanto em seu aspecto pessoal, como o poder de referência ou de competência. Esses dois tipos de poder costumam ser mais eficientes na criação de compromisso, uma vez que estabelecem laços fundamentados na admiração e no respeito recíproco entre líderes e liderados. Por outro lado, estruturas formais de poder, como a coercitiva ou recompensa, tendem a ser mais restritas e normalmente resultam em obediência, ao invés de engajamento.

No ambiente organizacional, Faria e Meneghetti (2011) destacam que a liderança é uma forma de exercer poder de maneira inspiradora, capaz de engajar os colaboradores. Essa abordagem diferencia líderes que impõem decisões daqueles que buscam construir um ambiente colaborativo e motivador. Dessa forma, o equilíbrio entre liderança e poder torna-se um fator essencial para alcançar resultados de forma sustentável e ética.

Ao refletir sobre a relação entre liderança e poder, observa-se que esses conceitos não apenas se complementam, mas são fundamentais para a formação de equipes coesas e de alto desempenho. Este estudo busca explorar essas interseções e suas implicações para as organizações, por meio de uma revisão bibliográfica e de pesquisa de campo, visando aprofundar o entendimento sobre como líderes exercem poder e sua relação com a cultura corporativa, contribuindo para identificar o perfil mais adequado ao contexto empresarial atual.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foram empregadas as seguintes técnicas de pesquisa: bibliográfica, quantitativa, qualitativa e pesquisa de campo com aplicação de questionário. Segundo Lakatos e Marconi (1992), a pesquisa bibliográfica consiste em analisar toda a bibliografia disponível sobre o tema em estudo. As pesquisas quantitativa e qualitativa, por sua vez, estão conectadas, pois envolvem a coleta de amostras, a definição de variáveis e a identificação das relações entre elas para fins de análise.

A fim de operacionalizar a pesquisa de campo, optou-se pela utilização do estudo de caso. Trata-se de um método que possibilita o estudo de situações reais, onde se podem obter informações para estudo e conseqüentemente a compreensão da situação proposta. Na perspectiva de Yin (2001, p.32), “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.

O estudo de caso é um trabalho de caráter empírico, que visa investigar um determinado fenômeno dentro de um contexto real contemporâneo, por meio da análise aprofundada de um ou mais objetos, visando um conhecimento detalhado sobre um fenômeno específico e possibilitando, inclusive, a geração de teoria (Miguel; Sousa, 2012). O uso mais comum do termo “caso” associa o estudo de caso a um local específico, tal como, por exemplo, uma comunidade ou organização (Bryman, 2012).

Ao optar pela utilização um estudo de caso único, teve-se como vantagem permitir um maior aprofundamento e riqueza na coleta de dados (Miguel; Souza, 2012). Foi realizado uma pesquisa de campo, aplicando um questionário composto por 10 perguntas aos colaboradores,

em uma empresa metalúrgica no interior paulista. O questionário foi aplicado no período de 04 a 10 de novembro de 2024, através do Forms no setor da usinagem para os 15 colaboradores ativos no setor, onde todos se comprometeram e responderam à pesquisa.

3. LIDERANÇA: UMA VISÃO GLOBAL E SUAS DIMENSÕES

A liderança é amplamente considerada um fator essencial para o sucesso e o desenvolvimento das instituições. Bergamini (1994) aponta que a liderança nas organizações brasileiras reflete não apenas a cultura interna, mas também aspectos socioculturais mais amplos. Segundo a autora, o estilo de liderança no Brasil tende a ser mais relacional e menos focado em hierarquias, valorizando a proximidade com os colaboradores e uma comunicação mais aberta e direta. Chiavenato (2014) complementa essa visão ao argumentar que o líder no contexto brasileiro muitas vezes adota uma postura de mentor e guia, em contraste com estilos mais autoritários observados em outros países. Para o autor, a liderança eficaz no Brasil depende da habilidade de inspirar confiança e engajar emocionalmente os colaboradores.

De acordo com Chiavenato (2014), os principais tipos de lideranças existentes são: liderança autocrática, liderança democrática e liderança liberal (*laissez-faire*), conforme apresentado na figura 1. A liderança autocrática é caracterizada pelo controle centralizado e decisões tomadas somente pelo líder e sem participação dos colaboradores. Já na liderança democrática, por sua vez, o líder valoriza a participação dos colaboradores. Ainda segundo o autor, temos a liderança liberal, onde o líder é mais passivo e oferece autonomia para os colaboradores tomarem decisões.

Figura 1 – Principais estilos de liderança exercidos no contexto organizacional

Fonte: Lacombe (2011).

Há também a liderança transformacional, na qual os líderes são focados em inspirar e motivar os colaboradores para alcançarem o maior desempenho e por fim, a liderança transacional, onde o foco está em cumprir as demandas e em troca de recompensas por

desempenho. O autor enfatiza que os estilos de liderança devem ser flexíveis e adaptáveis para se adequar as demandas internas e externas da empresa.

Além disso, estudos recentes mostram que os estilos de liderança variam significativamente conforme o setor da economia. Gonçalves e Cunha (2017) analisam a liderança no setor industrial brasileiro, concluindo que os estilos de liderança transacional, que focam no desempenho e na recompensa, são predominantes em empresas com forte ênfase em resultados. No entanto, empresas que buscam inovação, favorecem um estilo de liderança transformacional, que motiva os colaboradores a alcançarem objetivos além das expectativas e a se comprometerem com a visão estratégica da empresa (Robbins e Judge, 2014).

É importante destacar que o cenário corporativo brasileiro tem passado por uma série de transformações, especialmente com o avanço das tecnologias digitais e a maior ênfase em práticas de gestão mais horizontais. Silva e Lima (2020) argumentam que a liderança no Brasil está se tornando mais adaptativa e ágil, especialmente em tempos de crise, como observado durante a pandemia da COVID-19. A agilidade na liderança foi crucial para que empresas se reestruturassem rapidamente em resposta aos desafios impostos pelas crises sanitárias e econômicas (Boaventura et al., 2020).

Portanto, a liderança no Brasil, apesar de possuir muitas semelhanças com os modelos internacionais, possui particularidades que se ajustam ao cenário cultural e econômico do país. Gomes e Lopes (2016) sustentam que a liderança no Brasil é uma combinação de adaptabilidade e pragmatismo, onde os líderes desempenham o papel de facilitadores ao invés de controladores.

3.1 Poder e seu exercício no contexto organizacional

Segundo Clegg e Hardy (2001), o poder pode ser definido como a capacidade de influenciar o comportamento dos outros, moldando decisões e controlando recursos importantes. No contexto brasileiro, o poder organizacional tende a refletir as dinâmicas culturais e sociais, muitas vezes sendo concentrado em posições hierárquicas superiores, o que pode levar à centralização da tomada de decisões (Souza; Fischmann, 2018). Na visão de Robbins, Judge e Sobral (2010), em sua essência, o poder diz respeito à capacidade que “A” tem de influenciar o comportamento de B, de maneira que B aja de acordo com a vontade de A. Conseqüentemente, quanto maior a dependência de B em relação a A, maior o poder de A sobre B nessa relação. Tal fato representa a dominação, que é o exercício efetivado do poder.

Chiavenato (2005), destacava que o poder não é apenas algo exercido de cima para baixo, mas também circula em todas as relações sociais, estando presente nas interações cotidianas dentro das empresas. No universo das organizações brasileiras, Buarque (2013) observa que o

poder tende a ser mais visível nas interações de supervisão e controle, onde os gestores exercem uma autoridade clara sobre os subordinados, influenciando a dinâmica interna das equipes. Neste contexto, Teixeira, Salomão e Teixeira (2015) apontam que, no contexto da liderança, quanto maior for o grau de poder de um indivíduo, maior tenderá a ser o seu potencial para manifestar a autoridade e a dominação perante os seus subordinados.

De modo geral, no contexto empresarial, Maximiano (2011) enfatiza que o poder é delegado para os indivíduos que ocupam posições hierárquicas de níveis mais elevados, tendo em vista a necessidade destes em liderarem equipes, delegarem tarefas e gerenciarem as interações sociais. Em contrapartida, dentro de uma estrutura organizacional convencional, os indivíduos com menor grau de poder e autoridade localizam-se nos níveis hierárquicos mais baixos, conforme evidenciado na figura 2.

Fonte: Maximiano (2011).

Observa-se assim, no campo organizacional, que o poder normalmente é um privilégio restrito a poucos indivíduos, já que a quantidade de colaboradores atuando em posições operacionais é bem mais expressiva do que em nível gerencial (Macedo, 2007; Maximiano, 2011). Por outro lado, Freitas (2000b) argumenta que o exercício do poder nas empresas brasileiras também envolve aspectos de negociação e consenso, especialmente em empresas que adotam uma liderança mais participativa e descentralizada. Segundo Medeiros e Rezende (2016), o poder nas organizações brasileiras modernas tem evoluído para modelos mais flexíveis, onde a autoridade formal divide espaço com o poder de influência baseado em conhecimento e competências específicas.

Além disso, a distribuição de poder dentro das empresas pode influenciar diretamente o desempenho organizacional. Araújo e Teixeira (2017) destacam que organizações com estruturas mais centralizadas, apresentam uma concentração maior de poder em cargos de liderança, o que pode levar a decisões mais rápidas, porém com menor envolvimento dos colaboradores. Em contrapartida, empresas que promovem uma maior distribuição de poder, após sua reestruturação, tendem a valorizar mais a transparência e a *accountability*, conforme apontam Gomes e Boaventura (2020). De acordo com Robbins e Judge (2014), o poder nas organizações pode ser exercido com base em diferentes formas (bases), que influenciam a forma como as pessoas se comportam e se relacionam em um ambiente organizacional. Trata-se do poder formal coercitivo, poder de recompensa, poder legítimo, poder de competência e poder de referência, conforme explicitado na figura 3.

Figura 3 – Principais tipos (bases) de exercício de poder

Fonte: Adaptado de Robbins e Judge (2014).

Para Robbins, Judge e Sobral (2010), diversas pesquisas sugerem claramente que as fontes de poder pessoal (de competência e de referência) costumam ser as mais eficazes. De modo geral, tanto o poder de competência quanto o poder de referência são aqueles que estão melhor positivamente relacionados à satisfação dos funcionários com a chefia, seu compromisso com a organização e seu desempenho. Em contrapartida, os poderes coercitivo, de recompensa e legítimo não parecem estar relacionados com esses resultados.

O poder pode assumir diferentes formas, como o poder pessoal, baseado na admiração e respeito dos outros, ou o poder especialista, ligado ao conhecimento ou habilidades específicas valorizadas pela organização. Cada tipo de poder, conforme os autores, depende do contexto organizacional e das características dos colaboradores para ser mais eficaz. Bourdieu (1989) acrescenta a essa discussão o conceito de poder simbólico, destacando sua relevância

nas organizações, especialmente em grandes empresas brasileiras. Ele argumenta que o poder não se limita à autoridade formal, mas inclui elementos simbólicos como prestígio, carisma e reputação. Ferreira (2015) reforça essa ideia ao afirmar que o carisma dos líderes desempenha um papel fundamental na motivação e no engajamento dos funcionários.

O poder nas empresas brasileiras pode ser compreendido como uma rede de interações dinâmicas, na qual diferentes formas de poder formal, simbólico e de influência coexistem e afetam o funcionamento da organização. A maneira como esse poder é distribuído e exercido tem impacto direto na cultura organizacional, nos processos de tomada de decisão e no desempenho geral da empresa (Robbins e Judge, 2014).

3.2 Intersecções entre liderança e poder no contexto organizacional

Liderança e poder estão frequentemente conectados nas organizações, influenciando diretamente o processo de tomada e implementação de decisões. Faria e Meneghetti (2011) defendem que a liderança é, acima de tudo, uma forma de exercer poder, mas de maneira estratégica, voltada a engajar, inspirar e orientar os colaboradores em direção aos objetivos organizacionais. Por sua vez, o poder é definido como a capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas, o que torna a liderança um elemento central nas dinâmicas organizacionais.

Para Macêdo et al. (2007), o poder, em sua essência, refere-se à habilidade de influenciar indivíduos, grupos e decisões, estando intimamente relacionada com a capacidade de liderar. A inter-relação entre liderança e poder apresenta características específicas, Silva e Vizeu (2007) argumentam que o exercício da liderança no Brasil é amplamente influenciado por redes sociais e relacionais, onde o poder é, em grande parte, informal e interpessoal. Isso significa que os líderes brasileiros muitas vezes utilizam sua rede de contatos e sua habilidade de negociação para consolidar seu poder dentro da organização. A liderança eficaz, nesse sentido, depende não apenas da posição hierárquica, mas da capacidade do líder de navegar e influenciar essas redes sociais.

Em empresas onde o poder é descentralizado e distribuído entre diferentes níveis de liderança, cria um ambiente onde a liderança colaborativa emerge como um fator chave para o engajamento e a inovação (Costa; Dornelas, 2020). Neste caso, a liderança não se restringe ao poder formal, mas se expande através da habilidade de inspirar e coordenar equipes de maneira participativa. Em contrapartida, quando a liderança está fortemente ligada a resultados e objetivos de performance, o poder tende a ser mais centralizado e hierarquizado. Gonçalves e Cunha (2017) salientam que, nessa estrutura organizacional, a liderança emprega o poder

formal para manter o foco nos objetivos e assegurar que as metas de alto desempenho sejam atingidas. Neste cenário, o poder é empregado diretamente para moldar comportamentos, frequentemente sendo aplicado através de sistemas de recompensa e punição.

A relação entre liderança e poder torna-se especialmente evidente em momentos de crise organizacional. Boaventura et al. (2020) apontam que, nessas situações, o poder formal dos líderes foi reduzido devido à adoção de novas práticas de governança corporativa. A liderança, então, passou a enfatizar a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade social. Assim, o poder, antes exercido de forma centralizada e autoritária, passou a ser regulado por normas e processos de supervisão externa.

Essa relação também pode ser analisada no contexto de mudanças organizacionais. Freitas (2000a) argumenta que, no Brasil, especialmente em grandes empresas, os líderes possuem poder não apenas para manter a unidade da organização, mas também para promover mudanças culturais e estratégicas. Esse poder se fortalece quando o líder consegue alinhar os interesses da alta gestão com os de seus subordinados, criando um ambiente pautado pela confiança e pela colaboração.

Portanto, a inter-relação entre liderança e poder no Brasil é dinâmica e multifacetada. Enquanto a liderança depende da capacidade do líder de influenciar e motivar, o poder proporciona os meios pelos quais essa influência pode ser exercida. Vizeu e Gonçalves (2010) afirmam que, no contexto brasileiro, essa inter-relação está fortemente marcada por questões culturais, onde o poder é frequentemente negociado em vez de imposto, e onde a liderança é mais eficaz quando se baseia em relacionamentos interpessoais e confiança mútua.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em linhas gerais, a principal finalidade desta seção é descrever, apresentar e discutir, sob uma perspectiva científica, os principais resultados obtidos por meio do estudo de caso realizado junto à indústria estudada, relacionando-os com o estado da arte abordado na esfera da revisão de literatura desenvolvida previamente.

4.1 Caracterização da empresa objeto de estudo

A empresa nasceu em fevereiro de 1984, no interior de São Paulo, atuando no desenvolvimento, fabricação e comercialização de artefatos de alumínio e borracha. Através do seu amplo parque industrial e contando com os mais modernos processos produtivos tornou-se uma das principais fornecedoras do mercado de moto peças, também atuando nos segmentos de autopeças, ferroviários, máquinas agrícolas, entre outros.

Em 2003, com a conquista da Certificação ISO 9001 a empresa passou a atender também as linhas das principais montadoras de motocicletas instaladas no Brasil. Hoje é considerada por elas um de seus parceiros preferenciais. Em agosto de 2014 foi incorporada e passou a ser uma empresa Multinacional. Este grupo tem sua sede em Wilmerding – Pensilvânia, nos Estados Unidos. O grupo multinacional possui atualmente mais de 190 fábricas espalhadas pelo mundo, são mais de 27.000 funcionários e tem seus produtos comercializados em mais de 100 países. Um grupo que fornece mundialmente componentes de alta engenharia e sistemas complexos para o mercado de transportes de cargas e pessoas. Em 2017, iniciou também o fornecimento de peças técnicas em alumínio para montadoras automotivas (peças de motor).

4.2 Descrição, análise e discussão dos resultados

A presente seção tem como finalidade apresentar e efetuar uma análise dos dados coletadas por meio da pesquisa empírica desenvolvida junto ao objeto de estudo escolhido. O gráfico 1, corresponde a frequência que o líder envolve os colaboradores na tomada de decisões.

Gráfico 1 – Com que frequência seu líder solicita a opinião dos funcionários nas decisões importantes?

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Os dados indicam que, para a maioria dos funcionários (66,6%, somando as respostas “raramente” e “nunca”), o líder não costuma levar em conta suas opiniões nas decisões importantes. Esse tipo de liderança é caracterizado por um estilo mais autocrático ou centralizado, em que as decisões são tomadas exclusivamente pelo líder, sem ampla consulta ao grupo. Essa abordagem pode limitar o engajamento e a motivação dos colaboradores, já que a sensação de inclusão e reconhecimento nas decisões costuma fortalecer o comprometimento com os objetivos do grupo e da empresa. O gráfico 2 analisa a habilidade do líder em abordar problemas com a equipe.

Gráfico 2 – Quão acessível é o líder da sua equipe para discutir problemas ou preocupações?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Os dados mostram que a maioria dos membros da equipe (86,6%, considerando as respostas "acessível" e "muito acessível") vê o líder como alguém aberto a ouvir e discutir questões e preocupações. Essa postura acessível cria um ambiente de trabalho onde os funcionários se sentem à vontade para dialogar com a liderança, algo essencial para construir uma cultura de confiança e transparência. O gráfico 3 destaca como os colaboradores percebem o papel do líder na promoção de um ambiente colaborativo.

Gráfico 3 – Você sente que a liderança no seu trabalho promove um ambiente colaborativo?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A avaliação dos dados indica que, embora a maioria dos funcionários reconheça o empenho da liderança em fomentar a colaboração, essa ação ainda não é totalmente efetiva para todos os integrantes do time. A resposta "em parte" sugere que mais da metade dos funcionários (53,3%) reconhecem que a liderança aplica algumas práticas de colaboração, porém, essas medidas não são totalmente satisfatórias ou consistentes. Isso pode indicar uma perspectiva parcial ou limitada, em que algumas circunstâncias promovem a cooperação, enquanto outras se concentram na atuação individual ou criam obstáculos para o trabalho em equipe.

Por outro lado, um terço dos funcionários (33,3%) acredita que a liderança promove plenamente um ambiente colaborativo. Esses colaboradores reconhecem práticas e atitudes que

estimulam o trabalho em equipe, como uma comunicação eficiente, o incentivo ao compartilhamento de ideias e a delegação de responsabilidades de forma a fomentar a interdependência entre os membros. O gráfico 4 apresenta a percepção da equipe sobre a distribuição de poder.

Gráfico 4 – Como a distribuição de poder é percebida em sua equipe?

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A análise revela que, para a maioria dos funcionários (53,3%), a distribuição de poder é percebida como justa e equilibrada. Isso sugere um ambiente de trabalho onde a liderança adota práticas de empoderamento e autonomia, permitindo que os membros da equipe participem das decisões e tenham um papel ativo nas operações. No entanto, há uma parcela significativa (46,7%) dos colaboradores que percebe problemas na distribuição de poder, o que pode sinalizar uma falta de consistência na forma como o poder é delegado dentro da equipe. Gráfico 5, mostra como o líder age diante aos conflitos na equipe.

Gráfico 5 – Quando surgem conflitos na equipe, como o líder geralmente age?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A maioria dos colaboradores (73,3%) considera que, embora o líder tente intervir em conflitos, essa intervenção é vista como parcial ou insuficiente. Essa abordagem pode refletir uma liderança que evita confrontos diretos ou busca resolver os problemas sem tratar as causas mais profundas. A resolução parcial pode passar a impressão de falta de comprometimento com

a justiça, gerando insatisfação e prolongando tensões na equipe. Isso sugere que, em muitos casos, o líder prefere soluções rápidas, mas que não oferecem resultados duradouros, comprometendo a eficácia na gestão de conflitos. O Gráfico 6 aborda a percepção de favoritismo na delegação de tarefas.

Gráfico 6 – Você acha o líder da sua equipe demonstra favoritismo ao delegar tarefas?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

As respostas mostram uma divisão equilibrada entre opiniões positivas e negativas sobre o favoritismo na delegação de tarefas. Um total de 53,4% dos colaboradores (incluindo as respostas "sempre" e "frequentemente") percebem que o líder frequentemente demonstra favoritismo, o que evidencia uma preocupação significativa com a imparcialidade da liderança. A sensação de que determinados membros são privilegiados pode comprometer a coesão da equipe e gerar uma competitividade interna prejudicial.

Por outro lado, 46,7% dos colaboradores (soma de "raramente" e "nunca") não percebem favoritismo, ou percebem de forma mínima, esse grupo provavelmente considera o líder como alguém que distribui responsabilidades de maneira objetiva e baseada no mérito ou na competência, o que contribui para um ambiente de confiança e motivação. O Gráfico 7, mostra como é a tomada de decisão na equipe.

Gráfico 7 – Qual é a principal forma de tomada de decisão na sua equipe?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A maioria dos colaboradores (53,3%) percebe a tomada de decisão como uma abordagem mista, em que o líder adapta o método de decisão de acordo com a situação. Essa flexibilidade é vista de forma positiva, pois permite ajustar o processo decisório considerando a complexidade ou a urgência de cada caso. Por outro lado, 33,3% dos colaboradores enxergam o processo como unilateral, indicando que, em muitas situações, o líder toma decisões sozinho, sem consultar a equipe. Esse estilo centralizado pode ser eficaz em momentos que demandam rapidez, mas, quando usado com frequência, tende a limitar a participação da equipe, afetando o engajamento e o senso de pertencimento dos colaboradores. O Gráfico 8 analisa como a cultura de transparência é percebida em relação ao poder e à tomada de decisões.

Gráfico 8 – O líder da sua equipe promove uma cultura de transparência em relação ao poder e as decisões?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

A percepção dos colaboradores sobre o líder como um agente de transparência é notavelmente positiva, com (80%, somando "sim, sempre" e "frequentemente") dos respondentes indicando que ele promove uma cultura de abertura e clareza. Isso reflete uma gestão eficaz, onde decisões e poder são distribuídos de forma acessível e compreensível.

A transparência liderança é crucial para promover compreensão das decisões e garantir equidade e ética no exercício do poder, fortalecendo a coesão e criando um ambiente inclusivo e motivador. A liderança transparente é essencial para fomentar uma cultura organizacional justa, ética e inovadora, conforme ilustrado no Gráfico 9, que destaca a relação entre liderança, inovação e autonomia.

Gráfico 9 – O estilo de liderança no seu local de trabalho incentiva a inovação e a autonomia?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

De acordo com os dados, 40% dos colaboradores responderam “sim, totalmente”, essa porcentagem sugere que uma parte significativa percebe que o estilo de liderança no local de trabalho está totalmente alinhado com a promoção da inovação e autonomia. Isso pode refletir práticas de liderança mais modernas e abertas, como as que valorizam a participação dos colaboradores nas decisões, incentivam a criatividade e fornecem espaço para que os empregados experimentem novas ideias sem medo de falhar.

Já 40% responderam “parcialmente”, a grande quantidade de respostas nesta categoria indica que, embora os líderes possam demonstrar algum apoio à inovação e autonomia, há limitações ou fatores que restringem essa liberdade. Pode haver barreiras como falta de recursos, resistência a mudanças ou uma cultura organizacional mais conservadora, o que pode dificultar a total implementação de práticas que favoreçam a inovação. Além disso, os líderes podem apoiar a inovação em algumas áreas, mas não em todas, o que resulta em um apoio "parcial". Gráfico 10, avalia se o líder usa seu poder de maneira justa e ética.

Gráfico 10 – Você sente que o líder utiliza seu poder de maneira justa e ética?

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

De acordo com os dados, 46,7% responderam “sempre”, quase metade dos colaboradores considera que o líder usa seu poder de maneira justa e ética de forma consistente.

Esse valor é positivo, pois indica que uma parte significativa da equipe percebe a liderança como justa, o que pode contribuir para um ambiente de confiança e engajamento. Um alto percentual de respostas "sempre" sugere que o líder tem uma boa base de legitimidade ética e moral junto aos colaboradores.

A liderança na organização apesar de ser percebida como acessível e relativamente transparente, apresenta desafios significativos em promover práticas colaborativas consistentes e éticas. A predominância de um estilo autocrático, a percepção de favoritismo na delegação de tarefas e a abordagem limitada para resolução de conflitos comprometem o engajamento e a confiança dos colaboradores.

Para superar essas limitações, é necessário que a liderança adote um modelo mais inclusivo e participativo, que valorize as contribuições dos colaboradores no processo de decisão, distribua responsabilidades de forma equitativa e implemente práticas eficazes de gestão de conflitos. Esses avanços têm o potencial de fortalecer a coesão da equipe, fomentar a inovação e criar um ambiente organizacional mais equilibrado, produtivo e motivador.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve como objetivo trazer os conceitos de liderança, poder e analisá-los com a pesquisa de campo. Como método para atingir tal objetivo foi realizar a revisão bibliográfica e confrontá-la com a pesquisa de campo, colocando em prática todos os conceitos possíveis. Este trabalho possibilitou aplicar na prática todos os conceitos estudados e avaliar consequentemente um cenário real.

Conclui-se que, a relação de poder e liderança observada parece refletir um ambiente de trabalho em transição, com esforços para melhorar a comunicação e a transparência, mas com desafios significativos em termos de consistência na prática de liderança. A centralização nas decisões, a percepção de favoritismo, e a resolução parcial de conflitos sugerem uma liderança que, embora acessível e transparente em certos aspectos, ainda enfrenta dificuldades em estabelecer práticas colaborativas efetivas, distribuir poder de maneira clara e ética, e promover um ambiente de inovação consistente.

Para melhorar, seria crucial que a liderança ampliasse a inclusão das opiniões dos colaboradores nas decisões, adotasse práticas mais equitativas de delegação de tarefas e oferecesse soluções mais eficazes para a resolução de conflitos, criando um ambiente de maior confiança, engajamento e inovação.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, F. C.; TEIXEIRA, J. M. Centralização do poder e suas implicações no desempenho organizacional: Um estudo sobre a Ambev. **Revista Brasileira de Gestão Empresarial**, v. 25, n. 2, p. 145-160, 2017.
- BERGAMINI, C. W. **Liderança: Administração do sentido**. São Paulo: Atlas, 1994.
- BOAVENTURA, J. M. G.; FISCHMANN, A. A.; ALMEIDA, F. B. Governança e Reestruturação na Petrobras: Lições para Organizações em Crise. **Revista de Administração Contemporânea**, 2020.
- BOAVENTURA, J. M.; COSTA, A. S.; GOMES, R. C. Governança e Reestruturação na Petrobras: Lições para Organizações em Crise. **Revista de Governança Corporativa**, v. 12, n. 4, p. 77-101, 2020.
- BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
- BRYMAN, A. **Social research methods**. 4th ed. Oxford: Oxford University, 2012.
- BUARQUE, S. C. Poder e controle nas organizações brasileiras: Um estudo sobre a supervisão. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 29, n. 1, p. 75-90, 2013.
- CHIAVENATO, I. **Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- CHIAVENATO, I. **Gerenciando com as Pessoas: Transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- CLEG, S. R.; HARDY, C. **Poder e organizações**. São Paulo: Atlas, 2001.
- COSTA, P. R.; DORNELAS, J. Liderança colaborativa e inovação organizacional: O caso Natura. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 24, n. 3, p. 289-303, 2020.
- FERREIRA, L. M. Poder carismático e liderança: Um estudo de caso na Magazine Luiza. **Revista Brasileira de Administração**, v. 31, n. 3, p. 213-231, 2015.
- FREITAS, M. E. O poder nas organizações: As elites invisíveis. **Revista de Administração de Empresas**, v. 40, n. 4, p. 7-19, 2000a.
- FREITAS, M. E. Poder e negociação nas empresas brasileiras: Um estudo sobre lideranças descentralizadas. **Revista de Ciências Sociais**, v. 14, n. 4, p. 189-203, 2000b.
- GOMES, J. S.; BOAVENTURA, J. M. G. Transparência e accountability na reestruturação da Petrobras. **Estudos de Administração e Contabilidade**, v. 27, n. 3, p. 389-406, 2020.
- GONÇALVES, F. L.; CUNHA, R. M. Estilos de liderança no setor industrial brasileiro. **Revista Brasileira de Gestão Empresarial**, v. 22, n. 2, p. 98-113, 2017.
- LACOMBE, F.J.M. **Recursos humanos: princípios e tendências**. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 1992.

MACÊDO, I. I. D.; RODRIGUES, D. F.; JOHANN, M. E. P.; CUNHA, N. M. M. D. **Aspectos comportamentais da gestão de pessoas**. 9. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

MAXIMIANO, A.C.A. **Administração para empreendedores**: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

MEDEIROS, R. F.; REZENDE, C. F. A evolução do poder nas organizações brasileiras: Do controle à influência baseada em conhecimento. **Revista de Administração de Empresas**, v. 56, n. 1, p. 47-60, 2016.

MIGUEL, P.A.C.; SOUSA, R. O método do estudo de caso na engenharia de produção. In: MIGUEL, P.A.C. (Coord.). **Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações**. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier: APEBRO, 2012. p.131-148.

NOVO, D. V.; CHERNICHARO, E. A. M.; BARRADAS, M. S. S. **Liderança de equipes**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.

ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. **Comportamento organizacional**. São Paulo: Pearson, 2010.

ROBBINS, S.P.; JUDGE, T.A. **Fundamentos do comportamento organizacional**. 12. Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

SILVA, H. R.; LIMA, D. J. Liderança ágil em tempos de crise: Estudo de caso em empresas brasileiras durante a pandemia. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 25, n. 1, p. 123-139, 2020.

SILVA, M. C. L.; VIZEU, F. Redes de poder e dinâmicas sociais em organizações brasileiras. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 11, n. 3, p. 123-144, 2007.

SOUZA, P. R.; FISCHMANN, A. A. Centralização do poder nas organizações brasileiras: Implicações para o desempenho e para a cultura organizacional. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 23, n. 4, p. 95-112, 2018.

TEIXEIRA, H.J.; SALOMÃO, S.M.; TEIXEIRA, C.J. **Fundamentos de administração**: a busca do essencial. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

VIZEU, F.; GONÇALVES, S.A. O poder simbólico nas organizações: Reflexões sobre a dinâmica do poder no Brasil. **Estudos Organizacionais e Sociedade**, v. 16, n. 1, p. 78-101, 2010.

YIN, R.K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.